

A SISTEMÁTICA DA EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.8151366

Estefany Rodrigues de Sousa

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. estefannyrodrigues342@gmail.com*

Francimeire Sousa Martins

*Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade de Humanidades e Artes da
Universidade Nacional de Rosário (UNR). fran_meiresousa@hotmail.com*

Maria Eduarda Santos Lima

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. eduardalima706050@gmail.com*

Lindoracy Santos Almeida

*Mestre em Ciências da Educação; Universidade de Paris.
lindoracysantos@professor.uema.br*

Raquel Lima Pinto do Nascimento

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. kellima824@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Faculdad Inteamericana de Ciências
Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

Neste artigo será abordado a sistemática da educação pra inclusão das pessoas com deficiência, bem como a trajetória do deficiente no contexto social. Trata-se de uma pesquisa acerca das implicações políticas em relação a pessoas com deficiência, e

sua incorporação no âmbito escolar e na sociedade, juntamente com as dificuldades enfrentadas. Apresentaremos os principais acontecimentos da Educação Especial no Brasil, iniciando pelos primeiros registros no final do século XVIII e finalizando com políticas mais recentes, na perspectiva da educação inclusiva, procedendo assim, compreender três momentos identificados no estudo referentes a educação de pessoas com deficiência, quais sejam: segregação, integração e inclusão. Neste artigo também abordaremos as ações educacionais, que foram assumidas pelo governo federal por meio da criação de campanhas, assim como se deu início a alfabetização.

Palavras-chave: Escolarização. Educação Especial. Inclusão.

ABSTRACT

In this work, the system of education for the inclusion of people with disabilities will be addressed, as well as the trajectory of the disabled in the social context. This is a research about the political implications in relation to people with disabilities, and their incorporation in the school environment and in society, together with the difficulties faced. We will present the main events of Special Education in Brazil, starting with the first records at the end of the 18th century and ending with more recent policies, from the perspective of inclusive education, thus proceeding to understand three moments identified in the study regarding the education of people with disabilities, which namely: segregation, integration and inclusion. In this article we will also address the educational actions, which were assumed by the federal government through the creation of campaigns, as well as the beginning of literacy.

KEYWORDS: Schooling. Special Education. Inclusion.

INTRODUÇÃO

O trabalho destaca a história da educação das pessoas com deficiência, que estão se desenvolvendo através de tentativas práticas, algumas criações dos mesmos para enfrentar os desafios com que se defrontam nos diversos tempos e lugares, através da observação e esforço cotidiano de pessoas empenhadas em ajudá-los a sobreviver, e ainda pela aplicação de conhecimento.

Essas iniciativas em busca da sistematização e inclusão das pessoas com deficiências continuam dando passos para melhoria, assim no século XVII, teve uma iniciativa em relação a pessoas com deficiência visual com o intuito de alfabetizá-los, através do tato.

Vale ressaltar que o ano de 1930 a sociedade civil começa a organizar-se em associações de pessoas preocupadas com as dificuldades das pessoas com deficiências. A esfera governamental prossegue desencadear algumas ações, criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular. O governo então cria, em 1973 o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), cuja atuação seria gerenciar a Educação

Especial, melhorando o atendimento dos deficientes visuais, auditivos, mentais físicos, múltiplos.

ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS DA INCLUSÃO

A Educação do Deficiente no Brasil teve sua iniciativa no século XVI durante a colonização do país, até o início do século XX, no Brasil já industrializado. Há quase 400 anos, quando a sociedade era predominantemente agrícola e rudimentar, numa época quando apenas 2% da população eram escolarizados, e mesmo o ensino regular era tímido, a educação do deficiente praticamente nem existia, sendo pouco a pouco desenvolvida com o apoio de pessoas interessadas, mas respaldadas por um governo de segundas intenções.

A educação do deficiente se concentrava basicamente no ensino de trabalhos manuais aos mesmos, na tentativa de garantir-lhes meios de subsistência e assim isentar o Estado de uma futura dependência desses cidadãos. Naquelas épocas as condições de vida de um deficiente não eram fáceis, estudos retratam esse contexto demonstram que as pessoas com deficiência viviam em uma situação de completa exclusão. As famílias que tinham dinheiro mantinham seus filhos, com deficiência confinado em espaços específicos do lar, ou então os enviavam a instituições de reclusão como as Casas de Misericórdia e/ou prisões – em caso de desordem pública.

Segundo o livro “Educação do Deficiente No Brasil”, as crianças que nasciam com alguns defeitos físicos ou mentais, eram abonadas em lugares assediados por bichos, que muitas vezes a mutilavam e matavam, essa era a realidade das crianças, jovens e adultos que tinha qualquer deficiência, na verdade eles eram praticamente excluídos da sociedade e do ambiente escolar.

No período anterior ao século XX, que pode ser chamado de “fase da exclusão”, a maioria das pessoas com deficiência era considerada indigna de educação escolar. Foi com as grandes descobertas na área da Medicina, Biologia e Saúde que se começou a estudar os deficientes com a finalidade de dar respostas para os seus problemas; assim as pessoas com deficiência passaram a ser recebidas em instituições filantrópicas de cunho religioso ou asilos, que foram a última morada para muitos.

A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos Deficientes e a educação inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração

de Salamanca (1994), a partir da aprovação da constituição de 1988 e da LDB 1996. E foi através dessas leis que a educação inclusiva foi sendo aceita, mas teve um grande processo para que os deficientes fossem reconhecidos na sociedade.

A fase chamada de segregação, já no século XX, começou com a inserção de pessoas deficientes em grandes instituições que propiciavam a alfabetização. A partir da década de 1950 e mais intensamente nos anos 60, eclodiu o movimento de pais a quem tinha sido negado o ingresso de seus filhos em escolas comuns; após a Segunda Guerra Mundial, “consistia na crença de que o problema da deficiência era algo restrito à pessoa que a possuía e que, por isso, a solução seria prover a essa pessoa o máximo de habilidades a fim de que ela se tornasse apta a ingressar ou reingressar na sociedade” (Sasaki, 1997). Surgiram então as escolas especiais e, mais tarde, as classes especiais dentro de escolas regulares.

No final dos anos 1980 surgiu a ideia de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, desde que a inclusão propiciasse uma educação de qualidade e igualitária pra todos, aceitando as diferenças individuais como atributo e não como obstáculo e valorizando a diversidade para o enriquecimento das pessoas tendo isso declarado em documentos chave como a Declaração de Salamanca, a Carta para o Terceiro Milênio, a Convenção de Guatemala, a Declaração das Pessoas Deficientes, a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão e outros que garantem a acessibilidade a pessoas com deficiência. No Brasil, diversos documentos legislativos e administrativos tratam desse assunto, a começar pela Constituição Federal de 1988 e a LDB/96.

Nas últimas três décadas o Brasil tem sido palco de uma discussão teórica que se refletiu na aprovação de uma legislação voltada para a educação inclusiva, Tendo como foco principal os alunos designados como aqueles com necessidades Educacionais especiais. Destaca-se aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, ambas afinadas tanto aos princípios da

Constituição Brasileira de 1988, quanto a documentos internacionais como a Declaração de Jomtien sobre a Educação para Todos, de 1990 e a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área de Necessidades Educativas Especiais, de 1994.

A ideia principal é a de que a escola, baseada em valores como: respeito, tolerância, convivência empatia e solidariedade deveria:

(...) acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas (...). Deveria incluir Crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham Crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagens ou marginalizados (BRASIL, 1994, p.6).

Importante destacar, a educação inclusiva, embora trate prioritariamente de crianças, não se refere somente a elas, mas de todos, jovens e adultos. Pela histórica prática de exclusão, em nosso país temos um grande contingente de jovens e adultos analfabetos ou analfabetos funcionais que demandam oportunidade de reinserção na escola. E este segmento também exige uma atenção especial, dadas as suas características específicas, principalmente por já se encontrarem, em sua maioria, inseridos no mercado de trabalho e a muito ausentes do sistema escolar ou mesmo, sem nunca tê-lo frequentado.

A partir do início da década de 1990, principalmente após a Declaração de Salamanca (1994), endossada pelo Brasil e por muitos outros governos, com grande repercussão no século que se inicia, inclusive no discurso oficial, que apoiou em consulta a comunidade (veja-se CNE/CEB, parecer n.17/2001^a, p.15), aponta-se a inclusão como um avanço em relação a integração, portanto, implica uma reestruturação do sistema comum do ensino.

[...] em vez de focalizar a deficiência da pessoa enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhes para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajusta-se a padrões de "normalidade" para aprender aponta para a escola e desafio de ajustar-se para atender a diversidade de seus alunos [idem, p.12].

A escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades.

Assim, uma escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizado para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo, é aquele que garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos a serem mobilizados.

Para que uma escola se torne inclusiva há que se contar com a participação consciente e responsável de todos os atores que permeiam o cenário educacional: gestores, professores, familiares e membros da comunidade na qual cada aluno vive.

Sabemos que as escolas públicas geralmente fazem parte de uma rede, o que, historicamente, as manteve em situação de dependência administrativa, funcional e mesmo pedagógica, limitadas na autonomia e controladas sob mandatos. No que se refere ao professor, sua liberdade de ação se restringiu, durante muito tempo, às ações internas das salas de aula.

A EDUCAÇÃO DO DEFICIENTE NO BRASIL

O apontamento de deficientes se deve em parte ao crescimento da escolarização no ensino fundamental. Em 1935 eram cerca de 2.413.594 alunos, passando para o ano de 1945 com 3.238.940 e em 1955 a 4.545.630 (Ribeiro, 2000, p.140). Entre nós vai ser a grande propulsora da educação especial, tentando abranger os diversos problemas da excepcionalidade, englobando as áreas de saúde e educação. Os próprios deficientes começam a organizar-se; surge o conselho Brasileiro para o Bem-estar dos cegos, no mesmo ano de fundação da APE (CORDE/CVI, 1994, p12).

As Campanha populares não conseguiram extinguir o analfabetismo. As realizações na área das deficiências provavelmente vão chamando a atenção para o problema, arregimentando mais pessoas, e assim, de maneira tímida e precária, preparam terreno para que o governo crie em 1973 o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Quanto ao atendimento em relação a educação dos deficientes mentais, devido ao aumento de alunos no ensino regular e ao fato de a posição teórica ser firmada, geralmente, sobre parâmetros escolares.

Na década de 1970 foi um dos marcos na educação do deficiente, pois nela ocorreram alguns acontecimentos que colocam a área em evidência. Pela primeira vez cria-se um órgão, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), para a definição de metas governamentais específicas para ela, oficializando parecendo prometer assim em nível governamental uma ação política mais efetiva, que poderia organizar o que se vinha realizando precariamente na sociedade: escolas, instituições para ensino especializado desse alunado, formação para o trabalho, as vezes maus, as vezes menos integrados à educação e da própria comunidade.

Outro avanço importante nessa modalidade de educação foi o que destacou a LDB n.5.692 de 1971, artigo 9º, explicitada posição acerca desse alunado, descentralizada administrativamente nos concelhos estaduais de educação: "Os alunos que apresentam deficiências físicas e mentais atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados (S) deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. "

A Constituição de 1988 estabelecerá diversos artigos em relação aos deficientes (ensino, cargos, atendimento especializado, locomoção trabalho, proteção e integração); em 1989, a lei n. 7.853 de 24 de outubro vai pormenorizar o direito das pessoas portadoras de deficiência, reafirmando a competência da CORDE nas ações governamentais e medidas que a eles se referem (artigo 12. item I). Esta lei será regulamentada dez anos depois, em 1999, pelo decreto n.3.298 de 24 de dezembro, que também dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e Providências.

A partir dos fins de 1980 ,avançando pelos anos de 1980,avançando pelos anos de 1990 e princípios do novo século, repercutem na área de educação especial estudos intensificados com a Já anterior aberta da pós-graduação em educação desde 1970, que baseados nos teóricos marxistas ,no materialismo histórico-dialético, empenham -se em análise que vão mostrando a educação como parte da organização social na sua base infraestrutura (material, organização para a produção dos meios de substâncias) e superestrutural (ideias, ideologia, conhecimentos científico etc.).

Na educação regular, este movimento iniciou-se mais cedo, mais ou menos no início de 1980, vinculado principalmente a professores e alunos da pós-graduação da PUC-SP, particularmente ao professor Dermeval Saviani. A educação é colocada como medição momento intermediário para a mudança da sociedade. A especialidade da educação especial também é reconhecida pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (lei n.9.424 de 24 de dezembro de 1996), que prevê recurso diferenciado para estabelecimentos de ensino especial (artigo 2º, parágrafo 2º, item III).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do nosso desenvolvimento, podemos perceber a mudança da história das pessoas com deficiência, e como no decorrer do tempo essa comunidade foi notoriamente tendo seus direitos vistos, tanto com órgãos governamentais, quanto na sociedade. Atualmente há várias leis que asseguram universalmente seus direitos no âmbito escolar, como o Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 13.005/2014, em que na Meta 4 garante que a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo.

Diante disso, este trabalho objetivou a sistemática da educação da pessoa com deficiência na sociedade, bem como os aspectos históricos e a educação do deficiente no Brasil, que levaram a melhoria desse sistema, através de campanhas e leis para a notoriedade da inclusão dos deficientes em diversos lugares na sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 2001.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades Educativas especiais.** Brasília: UNESCO, 1994.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996.** BRASIL.

FIGUEIRA, Emílio. **As Pessoas com Deficiência na História do Brasil: Uma Trajetória de Silêncios e Gritos.** 4. ed. Local: Wak, 2021.

JANNUZZI, Gilberta S. De Martino. **A Educação do Deficiente no Brasil: Dos Primórdios ao início do Século XXI.** 3. ed. Local: Autores Associados, 2004.

Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Brasília, DF., 26 jun 2014.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 7 ed. Rio de Janeiro: WVA, 1997.